

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА ЎТИШДАГИ МУАММОЛАР ВА ТАЖРИБАЛАР

Hayitova Farangiz Akramjonovna¹, Mardonov Mamed Shavkatovich²

¹TDIU Samarqand filiali talabasi,

²TDIU Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedراسи mudiri, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661246>

***Аннотация:** Глобаллашув жараёнида хўжалик юритувчи субъектларнинг халқаро бозорга чиқишлари жуда муҳим аҳамиятга эга. Бунда асосий инвестиция жалб қилишнинг устовор йўналишлардан бири сифатида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига долзарб ҳисобланади. Ушбу мақола молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари ўтишининг аҳамияти ва зарурлиги ҳамда имкониятлари ҳақида ёзилган.*

***Калит сўзлар:** Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлар, IAS, IFRS,*

Кириш. Бугунги Янги Ўзбекистоннинг тараққий этишида хорижий инвестициянинг ўрни катта ва бу қилинаётган қарор, фармойишлар бунинг замирида акс этирилади. Йирик компания ва ширкатларда молиявий ҳисоботларини Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МХХС) асосида тузишга зарурият пайдо бўлади. Бунда молиявий ҳисоботлар халқаро стандартлар асосида қабул қилинган умумқоидалар орқали ҳисоботларни ҳеч қандай камчиликларсиз амалга оширишни назарда тутилади.

Халқаро стандартлар бу халқаро стандартлаштириш ташкилоти (ISO) каби ташкилотлар мувофиқлашуви остида халқаро ташкилотлари экспертлари тарафидан ишлаб чиқилган техник стандартлардир. Ушбу ташкилот давлатлардаги баъзи бир соҳалар бўйича яъни, молиявий ҳисоботидаги бўлаётган баъзи бир турига зарар берадиган муаммоларга ечим топши сифатида бир қанча экспертлар томонидан ўрганилиб, барча давлатларнинг стандартларига тўғри келадиган ихтиёрий халқаро стандартлар яратишади. Халқаро стандартлаштириш ташкилоти (ISO) дунёдаги энг йирик ихтиёрий халқаро стандартларни ишлаб чиқарувчиси бўлиб, давлатлар ўртасида умумий стандартларни тақдим этиш орқали жаҳон савдосини осонлаштиради.

IAS- Халқаро бухгалтерия стандартлари 1973-йилда ташкил этилган Халқаро бухгалтерия ҳисоби стандартлари қўмитаси (IASC) томонидан чиқарилган биринчи бухгалтерия стандартлари эди. Уша пайтлардаги мақсад, бугунги кунда ҳам, бутун дунё бўйлаб корхоналарни солиштиришни осонлаштириш эди. Молиявий ҳисоботда шаффофлик ва ишончни ошириш, глобал савдо, кўпроқ инвестицияни ривожлантириш муҳим ҳисобланган. Глобал миқёсда таққосланадиган бухгалтерия стандартлари бутун дунё бо'йлаб молиявий бозорларда шаффофлик, ҳисобдорлик ва самарадорликка ёрдам беради. Бу инвесторлар ва бошқа бозор иштирокчиларига инвестиция имкониятлари ва рисклари то'ғ'рисида онгли иқтисодий қарорлар қабул қилиш имконини беради ва капитал тақсимотини яхшилади.

IFRS- Халқаро молиявий ҳисоботнинг стандартлари компаниялар о'з ёзувларини қандай юритишлари ва о'з харажатлари ва даромадлари ҳақида ҳисобот беришлари

кераклиги ҳақида батафсил маълумот беради. Улар инвесторлар, аудиторлар, ҳукумат назорати органлари ва бошқа манфаатдор томонлар томонидан глобал миқёсда тушунилиши мумкин бўлган умумий бухгалтерия тилини яратиш учун ташкил этилган. Ушбу стандарт 2001-йилда Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари (IAS) нинг ўрнида пайдо бўлган ва бу ҳозиргача давлатларнинг, ташкилотларнинг, компанияларнинг ҳисоботини юришда асосий кўрсатма сифатида амалга оширилиб келинмоқда.

Адабиётлар таҳлили

МҲХС- бу халқаро стандартлар тўплами ва ушбу молиявий ҳисоботлар ҳар қандай стандартларга асосланмай, давлатлардан келган етакчи мутахассислар яъни экспертлар томонидан яратиладиган стандартлар томонидан кўриб чиқилади. (investopedia.com, 2022)

IAS- ушбу қисқартма инглизчадан ўзбекчага бўлган маъноси шунини берадики, ҳисоб-китобларни мувозанатлашда халқаро бухгалтерия ҳисоби хорижий бухгалтерия қоидаларини ҳисобга оладиган бухгалтерия ҳисобининг кичик тўпламидир. Бу бухгалтерия ҳисоби стандартлари глобал миқёсда таққосланадиган бўлиб, бутун дунё бо'йлаб молиявий бозорларда шаффофлик, ҳисобдорлик ва самарадорликни рағбатлантиради. Ко'пинча, бу инвесторлар ва бошқа бозор иштирокчиларига инвестиция имкониятлари ва рисклари то'ғ'рисида асосли иқтисодий хулосалар чиқаришга имкон бериш орқали капитал тақсимотини яхшилайти. Умумжаҳон стандартлар,шунингдек, турли мамлакатлардаги ко'п миллатли операциялари ва шо'ба корхоналари бўлган ташкилотларга ҳисобот бериш ва ме'ёрий ҳужжатларга риоя қилиш учун пулни тежашга ёрдам беради (businessyield.com, 2022).

Бугунги кунда барча мамлакатлар жаҳон майдонига қадам қўйишга ҳамда хорижий инвестицияларни жалб қилишга ҳаракат қилмоқда. Шу муносабат билан 150 дан ортик давлатлар ҳозирда МҲХС дан ўз молиявий ҳолати ҳақида аниқроқ маълумот тақдим этиш учун фойдаланишмоқда.

Иқтисодчи олимлар А.А.Каримов, М.Раҳимов, И.Кўзийевлар (2020) МҲХС га ўтишининг истиқболлари, А.З.Авлоқулов (2020) молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида молиявий натижалар тўғ'рисидаги ҳисоботларни юритиш тўғ'рисида изланишлар олиб боришган. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори Жуманов.С.А.(2019) ўз докторлик дисертациясида (PhD) бугунги кунда молиявий ҳисоботни такомиллаштиришда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш ва уни жорий этиш барча мамлакатлар учун долзарблиги, жаҳондаги кўплаб мамлакатлар молиявий ҳисобот компиляцияси натижасида МҲХС асосида молиявий ҳисобот тузишга ўтаётганлиги ҳақида таъкидлаб ўтади.

Жессика Х.Янг, Нада Какабадзе ва Дмитро Лазовскийлар (2013) молиявий ҳисобот халқаро стандартларининг асосий мақсади ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилишдир деган хулосага келишган.

Тадқиқот методологияси

Ушбу мақолада молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларидан фойдаланишнинг аҳамияти ва зарурлиги бўйича хорижий ва маҳаллий олимларнинг ишлари ўрганилди ва таҳлил қилинди. Таҳлил жараёнида кузатиш, таҳлил қилиш усулларида ҳамда расм ва жадваллардан фойдаланилди. Шунингдек, бу соҳада амалга оширилаётган чора-тадбирлар ва бунда амалга оширилиши лозим бўлган ишлар ҳақида таклиф ва хулосалар келтириб ўтилган

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишда юзага келадиган муаммолар

Асосий қисм. Мамлакатимизда бошқа соҳалар каби МХХСларига ўтиш долзарб масала ҳисобланади. Бу эса хорижий инвесторлар учун қўлай инвестицион муҳитни юзага келтириш, халқаро биржаларда котировка қилиш, акциядорларни инвестиция киритишга жалб этиш, ҳисоботларнинг ҳаққонийлигига эришишни таъминлайди. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига жадал ўтишни таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги 4611-сон “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” қарори қабул қилинди. Қарорда куйидаги муҳим вазифалар юклатилган:

- акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритилган юридик шахслар МХХС асосида бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этиш ва молиявий ҳисоботни МХХС асосида тайёрлаш; 8 бухгалтерларни халқаро сертификатлаш доирасида «МХХС бўйича молиявий ҳисобот» фанини муваффақиятли топширганлиги тўғрисида ҳужжатга ёҳуд «Сертификатланган халқаро профессионал бухгалтер (CIPA)», «Сертификатланган дипломли бухгалтер (ACCA)», «Сертификатланган жамоатчи бухгалтер (CPA)» ва «Халқаро молиявий ҳисобот бўйича диплом (DipIFR)» сертификатларини олишга тайёрлаш;

- МХХС соҳасида мутахассисларни тайёрлаш бўйича жаҳоннинг муваффақиятли тажрибаларини оммалаштириш, шу жумладан бухгалтерия ҳисоби ва аудит соҳасида қайта тайёрлаш ва малака ошириш бўйича нодавлат таълим ташкилотларини ҳамда соҳага оид олий таълим муассасаларининг ўқув дастурларини босқичма-босқич халқаро аккредитациядан ўтказиш; ривожланган давлатларнинг илғор тажрибаси асосида ўқув жараёнининг сифатини, имтиҳонларни ўтказиш ва натижаларини баҳолашнинг шаффофлигини таъминловчи сертификатлашнинг самарали тизимини жорий этиш;

- МХХС бўйича бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларини МХХСга мувофиқ уйғунлаштириш; бакалаврият таълими йўналишлари ва магистратура

мутахассислигидаги «Бухгалтерия ҳисоби» ва «Аудит» фанлари бўйича МҲХСни чуқур ўрганишни назарда тутувчи янгиланган ўқув дастурларини таълим жараёнига жорий этиш ва халқаро аккредитациядан ўтказиш ва бошқа қатор вазифалар белгиланди.

2-жадвал

Япония тажрибаси

Бугунги кунда корхоналар МҲХСлари асосида тузилган молиявий ҳисоботларнинг афзаллик томонлари, уларда акциядорлар ва инвесторлар учун фойдали бўлган ахборотларни акс эттириш, энг муҳими ҳаққоний баҳолашга асосланган ҳисобот эканлиги, унинг асосида нафақат ўтган ҳодисалар бўйича хулоса чиқариш, балким келгуси фаолиятга доир бўлган қарорлар ҳам қилиш мумкинлиги, унинг самарали тизим, бошқарувда муҳим дастак эканлигини ҳис қилиши ва реал ҳаётда жорий қилишларига эришиш керак. Шундаги корхоналарнинг ўзларида МҲХСга қизиқиш ҳамда уни қўллаш бўйича реал имкониятлар юзага келади.

Хулоса. МҲХС ўтишда куйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- ✚ Ўқув режа ва МҲХС интеграциясини йўлга қуйиш;
- ✚ Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларини МҲХСга мувофиқ уйғунлаштириш;
- ✚ МҲХСлар асосида ўзбек тилида дарслик ишлаб чиқишни рағбатлантириш;
- ✚ Корхоналарни хусусиятига мос МҲХСга ўтишда йўл харитасини ишлаб чиқиш;
- ✚ Бухгалтерия амалий дастурлар пакетини МҲХСга мослаштириш;
- ✚ МҲХСдаги корхоналарда талабалар малакавий амалиётларини ташкил этишни рағбатлаштириш;
- ✚ МҲХС бўйича кадрлар тизимида грантлар ажратиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4611-сон қарори.
2. 1-сон МХҲС (AFRS 1 “МХҲСларни илк бор қўллаш”.
3. Tashnazarov. S.N. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari: Oliy o’quv yurtlari magistratura mutaxassisliklari uchun darslik. – Toshkent: “IQTISOD MOLIYA”, 2019. – 584-b.
4. Ergasheva Sh.T., Ibragimov A.K., Rizayev N.K., Ibragimova I.R. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari. O., quv qo., llanma. – T.: TDIU, 2019. – 227 b.